

LES AVANTAGES DE L'UTILISATION DU TBI AU COURS DE L'ENSEIGNEMENT DU FLE

L'époque actuelle nous offre de nombreuses possibilités dans l'enseignement des langues étrangères. La pédagogie s'enrichit constamment de nouvelles approches méthodologiques, de nouveaux supports, outils et technologies. Sans doute, nous, en tant que professeurs du FLE, nous trouvons dans une nouvelle ère de l'enseignement et devons tenir compte des nouveautés techniques pour faciliter et optimiser le processus pédagogique.

Depuis quelque temps les technologies tactiles sont entrées dans notre vie quotidienne et désormais font partie intégrante du processus de l'enseignement des langues étrangères. Il s'agit en particulier du tableau blanc interactif (TBI), dit aussi un tableau numérique interactif (TNI). L'écran interactif est un réel atout pour l'enseignement.

Tout d'abord, l'apprentissage de la langue se simplifie grâce à l'émission simultanée du son, de l'image ainsi que de l'écriture. Le professeur peut réunir les supports et les médias de plusieurs formats (mp3, mp4, photos, vidéo, pages internet) sur une même image de l'écran et n'a qu'à cliquer : les fichiers s'ouvrent immédiatement. Cette fonction permet de faire des liens entre les fichiers stockés dans l'ordinateur, entre les pages déjà enregistrées, ainsi qu'avec des programmes de l'ordinateur ou des sites internet.

En même temps l'apprentissage de la langue étrangère devient plus ludique et plus intéressant avec un tableau qui réagit au toucher. Ainsi, les apprenants peuvent déplacer les mots, les images en associant les éléments nécessaires au tableau, classer des items. Evidemment, cette option suscite le plus grand intérêt surtout de la part du plus jeune public.

Un autre avantage auquel on pense tout de suite, c'est la facilitation de la démonstration des schémas et des tableaux sommaires si indispensable à l'enseignement de la grammaire et de l'explication de la formation des temps, du pluriel, etc.

La fonction du zoom d'une partie du tableau met en avant les informations ou les éléments les plus importants. On y ajoute la possibilité de souligner, de mettre en couleur, de faire disparaître quelques éléments, écrire par-dessus un autre écrit ou une image.

La fonction de la capture d'écran ou de sa partie donne la possibilité d'ajouter et garder un élément nécessaire.

En plus, le professeur peut faire des modifications ou corrections directement sur l'écran à l'aide d'un crayon spécial sans recourir au clavier de l'ordinateur.

L'utilisation du TBI permet également de stocker toute l'information et les modifications produites pendant la leçon pour y revenir plus tard, comparer les résultats de plusieurs groupes d'apprenants et faire leur analyse ultérieurement.

Espérons que dans l'avenir le plus proche tous nos établissements scolaires et supérieurs seront équipés des TBI et auront accès à un tout nouveau mode d'enseignement des langues étrangères, plus efficace, plus novice, plus performant. C'est un gage incontestable de la réussite des nouvelles générations dans leur aspiration d'intégrer l'Europe.

Список використаних джерел

1. <http://www.callinpractice.net/>
2. Кобринець О.С. Технології роботи з інтерактивною дошкою на уроках іноземної мови в процесі міжкультурної комунікації студентів // Актуальні питання освіти і науки : зб.наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – С.161 – 167.